

Pozilova Feruza Maxsudbek qizi

Farg'ona viloyati Quva tumani 18-maktab

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish – ijtimoiy pedagogik zaruriyat sifatida

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari hamda o'qituvchilarining bilish faoliyati o'zi nima degani, uni qanday paydo qilish hamda rivojlantirish mumkinligi, o'qituvchilar uchun bilishning ahamiyati haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: bilish faoliyati, kasbiy salohiyat, bilim, muloqotga kirishuvchanlik.

Mamlakatimizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida eng avvalo pedagog–xodimlarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish, ularni ta'lim tizimining asosiy poydevori ekanligini inobatga olgan holda ularni kasbiy faoliyatiga aloqador bo'lmagan barcha ishlardan xalos etish hamda malakali pedagog kadrlarni tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish eng dolzarb muammo sifatida tadqiq etib kelinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-sonli farmonida "2026 yilga qadar o'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida to'la qayta ko'rib chiqib, amalda joriy etish" masalasi belgilanib, bu borada 3-sinf ona tili darslarini o'qitishda bo'lajak o'qituvchilarning bilish faolligini oshirishga yo'naltirilgan tadqiqotlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari o'quv dasturlari va darsliklarning halqaro standartlarga moslashtirilishi bilish faoliyatini rivojlantirishda o'qish va o'rganishga bo'lgan ehtiyojni kuchaytiradi.

Bugungi kunga qadar bilish faoliyatini rivojlantirish va innovatsion jarayonlar asosidagi izlanishlar buyuk allomalarimiz tomonidan va respublikamiz olimlari, MDX davlatlarida hamda jahon mamlakatlari tadqiqotchilari tomonidan atroflicha o'rganilgan. Biz tadqiqot ishlarimiz doirasida ushbu mavzuga qo'l urgan, tadqiqot ishlari olib borgan, turli davrlarda o'z nuqtai-nazarini bildirgan olimlarning ishlarini taxlil qildik.

Bo'lajak o'qituvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish sohasidagi izlanishlarni respublikamiz olimlari turli bosqichlarda o'rgandilar. Jumladan, L.X.Bekturso'nova, S.Y.Botirov, N.T.Tosheva, Z.P.Nadirova, U.Q.Mamayusupov, R.X.Fayzullayev, A.M.Djo'rayev, M.Q.Niyazo'mbetov, N.D.Yadgarov, N.D.Shirinoва, R.Ibragimov, U.X.Safarov, X.F.Xaydarovlar larning tadqiqot ishlarida bilish nazariyasiga oid bir qator izlanishlar tahliliy o'rganilgan.

L.X.Bekturso'nova o'zining "Pedagogik fasilitatsiya vositasida talabalarning o'quv-bilish faoliyatini takomillashtirish" mavzusidagi tadqiqot ishida o'quv-bilish faoliyatiga quyidagicha munosabat bildirib o'tgan. O'quv-bilish faoliyati o'zida uchta hissiy-yo'naltirilgan, jarayonli, nazorat-baxolovchi bo'g'inni qamrab oladi. Shunga muvofiq, o'quv faoliyatida quyidagi asosiy tarkibiy qismlar aniqlandi: motivlar va o'quv vazifalari, o'quv xarakatlari, talabalarning xarakatlarini nazorat qilish va baholash. To'liq ma'noda o'quv faoliyati har doim ushbu barcha tarkibiy qismlarning birligi va o'zaro bir-biriga o'tishidir.

Yana bir tadqiqotchi S.Y.Botirov ilmiy bilishda fanlararo yondashuvning metodologik muammolarini o'rganib chiqqan va talabalarda ilmiy bilishning nazariy va metodik jihatlarini ko'rsatib bergan.

N.T.Tosheva o'zining tadqiqotlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilish faoliyatini rivojlantiruvchi o'quv vaziyatlarini takomillashtirishning didaktik shart-sharoitlarini o'rgangan. U o'quvchilardagi bilish faoliyatini quyidagi tarkibiy qismlarga ajratib ko'rsatgan:

- bilim olishga qiziqishlari;
- o'quv maqsadlari;
- hissiyotlar: shaxsiy bezovtalik va xissiy barqarorlik;
- yutuqlarni qo'lga kiritish va muloqot qilishga bo'lgan extiyoj;
- intellektual layoqatlilik va muloqotga kirishuvchanlik;
- shaxsiy taeribalar hamda ko'nikmalar;

-bilim va shaxsiy tajribalarning uyg'unligi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga sifatli va samaradorlikka ega bo'lgan ta'lim berish yo'lida respublikamizda bir qator

pedagoglari izlanishlar olib bormoqdalar. Shu bilan birgalikda talabalar bilish faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan ishlanmalari bilan S.B.Abdullayeva, B.Xodjayev, S.Mamajonova, A.Minavarov, B.Qodirov, O.Musurmonova, R.Mavlonova, N.Sayida'medov, X.Ibragimov, R.Safarova, J.Yo'ldoshev, O'.Tolipov, Sh.Mardonov, M.Quronov, B.Adizovlar tomonidan didaktik adabiyotlar yaratildi.

O'zbekistonda mustaqillikdan so'ng shaxsga yo'naltirilgan ta'lim g'oyasi yetakchi g'oya sanalib va bu nazariya asosida bo'lajak o'qituvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirishning gumanistik asoslari rivojlandi. Bu nazariyaga ko'ra, ta'lim mazmuni tomonlarning birligi pozitsiyasiga asoslanishi kerak va mazmuni faqat o'quv jarayoniga emas balki shaxsni bilish faolligini oshirishga yo'naltirish zarur edi. Bu g'oya asosida yangi nazariyalar ham paydo bo'ldi. Gumanistik ta'lim nazariyasi 60 yillarning oxiridan boshlab Amerika pedagogikasining yetakchi nazariyalaridan biri bo'lib kelgan. Ushbu nazariyaning asosiy maqsadlari:

1. o'zini-o'zi nazorat qiladigan va o'zini anglay oladigan erkin shaxsni tarbiyalash;
2. o'z-o'zini tarbiyalash jarayonini seva oladigan, chuqur his eta oladigan, yarata oladigan va davom ettira oladigan shaxsni tarbiyalash;
3. insonga xos bo'lgan barcha imkoniyatlarni rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish — har qanday oddiy shaxsga xos bo'lgan o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish istagi.

Funksional tahlil nazariyasi asosida bilish va faoliyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik haqidagi pozitsiyani ishlab chiqildi. Ta'lim mazmunini tanlash va qurishda asosiy mezon dunyoqarashli yondashuv bo'lishi kerak.

Ta'lim mazmuni uchun texnologiyalarni asoslashning o'ta zamonaviy nazariyalaridan biri, eng avvalo, "erkinlik pedagogikasi nazariyasi" xisoblanadi. Ushbu munozaraning muhim mavzularidan biri, ma'lumki, "Yagona mehnat maktabi" tushunchasi edi.

Ushbu nazariyalarga qo'shni MDH davlati tomonidan ishlab chiqilgan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi mavjud namuna bo'la oladi. Ushbu nazariyada ta'lim

modelini qurish uchun qabul qilingan ta'lim-tarbiyaviy modeldan voz kechish va ta'lim mazmunining shaxsga yo'naltirilgan modelini qurishga o'tish taklif qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi « Umumiy o'rta va o'rta maxsus, Kasb-hunar ta'limining Davlat Ta'lim Standartlarini tasdiqlash to'g'risida»gi 187-son Qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 18 yanvardagi 23-sonli “O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”ga 1-ilova. 1 bob. Umumiy qoidalar
3. A.M.Djo'rayev Ijtimoiy bilishda empirik tadqiqotning o'rni. Ped.fan.fal.dok. diss. T.: 2011
4. A.F.Ismoilov Akadamik litseylarda tarix fanini o'qitishning innovatsion texnologiyalarini takomillashtirish. ped.fan fal. dok. diss. T.: 2018
5. Abdullayeva B. “Boshlang'ich ta'lim va jismoniy madaniyat yo'nalishida sifat va samaradorlikni oshirish: muammo va yechimlar” Xalqaro ilmiy konferensiya 25 may, 2017 yil.TDPU 10-11 b.
6. Abramova G.S. Vvedeniye v prakticheskuyu psixologiyu. - YEkaterinburg, 1999 g